

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

YO‘LNING YUQORI QURILMASI DIAGNOSTIKASI VOSITALARINI TAHLIL QILISH

Umarov Xasan Kobilovich, PhD, dotsent, Toshkent davlat transport universiteti

Qodirov Jamshid Zulfiqor o‘g‘li, 2- kurs magistr, Toshkent davlat transport universiteti

Kalit so‘zlar: rels, temir yo‘l, diagnostika, temir yo‘lni yuqori qurilmasi

Annotasiya. Ushbu maqolada temir yo‘l qurilmalari diagnostikasining ahamiyati bayon qilingan keltirilgan. Undan tashqari temir yo‘lning yuqori qurilmasi diagnostika vositalari tahlili keltirilgan bo‘lib ushbu vositalar qaysi dasturiy komplekslar yordamida ishlashi ko‘rsatilgan.

Keywords: rail, rail way, diagnostics, rail top device

Annotation. This article describes the importance of the diagnosis of railway devices. In addition to it, an analysis of the diagnostic tools of the upper device of the railway is presented, which software complexes these tools work with is shown.

Kirish. O‘zbekiston temir yo‘llari bugungi kundagi transport jarayonlarining kuchayishi yuk va yo‘lovchi tashishda temir yo‘l uchastkalarining yuk o‘tkazish va yuk tashish hajmini oshirishni talab qiladi. Ma‘lumki yuk tashishda poezdlarning uzunligi va og‘irligini oshirish, shuningdek yuk vagonlarining o‘qiga tushadigan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

og'irlikni oshirish orqali ham mumkin. Yo'lovchilarni tashishda bu jarayon yangi harakatlanuvchi tarkibni joriy etish va poezdni tezligini oshirish orqali sodir bo'ladi [1, 2].

O'zbekistonda yo'lovchilarning tezyurar va yuqori tezlikdagi harakatlanuvchi tarkibini foydalanish uchun maxsus yoki ixtisoslashtirilgan liniyalar mavjud emasligi va yuk vagonlar o'qiga yuklari oshirilishi tufayli vagonlardan hosil bo'lgan massa va uzunlikdagi yuk poezdlari yo'lovchilar bilan bir xil yo'llar bo'ylab harakatlanayotganligi sababli, deformatsiyalarni yig'ilishi jarayonida temir yo'l liniyalari bo'yama profillarida nosozliklarga olib kelmoqda [3, 4].

Ko'plab xorijiy mutaxassislarning tadqiqotlari shuni ko'rsatmoqdaki yuk vagonlarining o'qiga tushayotgan yukning ortib borishi temir yo'l liniyalarini har hil nosozliklarga olib kelinayotganini ko'rsatmoqda. Biroq, temir yo'l yo'lining deformatsiyasini profildagi nosozliklar parametrlari bo'yicha aniqlash jarayoni, ularni real vaqtda aniqlash uchun vositalar va standartlarning etishmasligi tufayli to'liq o'rganilmay qolmoqda.

Temir yo'l izi temir yo'l transportining asosidir va shuning uchun uning holatini saqlash xarajatlarini minimallashtirish bilan birga yo'lining o'tkazish imkoniyatlarini oshirishga imkon beradigan yirik investitsiyalar ob'ekti hisoblanadi. So'nggi yillarda poezdlar xavfsizligining talab qilinadigan darajasini ta'minlash uchun yo'lining yuqori qurilmasi infratuzilmasini har tomonlama monitroing qilish va diagnostika qilishga katta e'tibor berildi.

Relslar va yo'l infratuzilmasi ob'ektlarining texnik holatini kuzatish buzilmaydigan sinovlarning olinadigan va harakatchan turli xil vositalari va qurilmalari yordamida amalga oshiriladi [5]. Shu bilan birga xarajatlarni va

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

xodimlar sonini kamaytirishda nazorat sifatini oshirish talab etadi.

Yo'lning yuqori qurilmasi diagnostikasi vositalarini tahlil qilish. Yo'l hujaligi uchun diagnostika va monitoring vositalarini quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin:

- 1) diagnostik infratuzilma majmualari - ERA, INTEGRAL;
- 2) relslarni buzmasdan sinash vositalari - nuqsonlarni aniqlash vagonlari (defektoskop vagonlari), nuqsonlarni aniqlash yuk mashinalari, nuqsonlarni aniqlash aravachalari;
- 3) temir yo'l izi o'lchash vositalari - temir yo'l izi o'lchash vagonlari va ularning modifikatsiyalari, temir yo'l izi o'lchash aravachalari va aravachalari;
- 4) yo'l polotnosi va suniy inshootlar – integratsiyalashgan avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini, mobil diagnostika tizimlarini diagnostika qilish va tekshirish vositalari.

"INTEGRAL" temir yo'l infratuzilmasi holatini avtomatlashtirilgan baholashning bitta kompleksi doirasida turli xil ob'ektlar holatining yuzdan ortiq parametrlarini o'lchash va qayta ishlashga imkon beradigan turli xil boshqaruv quyi tizimlari birlashmasi.

Ushbu kompleks birdaniga 7 ta diagnostika avtomobillarini birlashtirishga imkon berdi, masalan: defektoskop vagoni, yo'l o'lchash mashinasi, tezyurar yo'lni tekshirish stansiyasi, tunnelni tekshirish stansiyasi, aloqa tarmog'i parametrlarini kuzatish mashinasi, temir yo'l avtomatizatsiyasi va telemexanika parametrlarini kuzatish mashinasi, radioaloqa parametrlarini kuzatish avtomobili.

ERA diagnostika kompleksi bitta tekshiruv doirasida temir yo'l va geodezik (GLO-NASS/GPS) koordinatali tizimlarga nisbatan 120 dan ortiq parametrlarga

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

nisbatan nazoratni ta'minlaydi: temir yo'l yo'lining holati (yo'l o'lchagichining geometriyasi, yo'ldagi relslarning parametrlari, yo'ning holati yo'l va yo'ning yuqori tuzilishi), binolar, ko'priklar, tunnellar, yo'llararo masofa, yo'l va harakatlanuvchi tarkibning o'zaro ta'siri dinamikasi, aloqa tarmog'ining holati (aloqa simining geometriyasi, oqimning o'zaro ta'sirining dinamik parametrlari aloqa sim bilan kollektor, aloqa tarmog'ining elektr parametrlari), integratsiyalashgan video monitoring va boshqalar.

Turli manbalarga ko'ra, 2015 yilda etti mingdan ortiq diagnostika vositalaridan foydalanilgan, ulardan 300 ga yaqini mobil va 7000 ga yaqini suratga oladigan. Yo'l xujaligi inshootlarini diagnostika qilish bilan shug'ullanadigan xodimlarning to'liq soni taxminan 32 ming kishini tashkil qiladi.

Yo'ning yuqori qurilmasi holatini kuzatish yo'ning geometrik parametrlarini tekshirish va o'lchash chastotasini, keyinchalik uning texnik holatini baholashni o'z ichiga oladi. Nazorat ma'lumotlariga ko'ra, ishlar majmuasi quyidagicha rejalashtiriladi – profilaktika, ustuvor, kapital xarakter, shuningdek shoshilinch. Agar kerak bo'lsa, poezd tezligini yo'ning haqiqiy holatiga etkazish choralari ko'riladi.

Muhim qadam yo'ning holatini har tomonlama baholash bo'lib, u quyidagi vazifalarni hal qiladi:

- 1) yo'ning holatini baholash va uni saqlash, holatini prognozlash va ta'mirlash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish;
- 2) boshqaruvning barcha darajalarida yo'lga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha yo'l inshootlari ishining sifatini baholash.

Shunday holatda, qoida tariqasida, quyidagi ma'lumotlar foydalanadi [5, 6]:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

1) yo‘l elementlari bo‘yicha yo‘l masofasining texnikasi pasporti ma‘lumotlari: relslar va strelka o‘tkazgichlar qismlari, mahkamlagichlar, shpallar, ballast, taglik va sun‘iy inshootlar;

2) yo‘lni umumiy o‘rganish natijalari bo‘yicha yo‘l elementlarining holati to‘g‘risida ma‘lumotlar;

3) yo‘lni o‘lchash vagonlari va har xil turdagi nuqsonlarni aniqlash vagonlari tomonidan nazorat tekshiruvi bo‘yicha yo‘l holatini kuzatish va baholash natijalari;

4) yo‘lning bo‘limlari va masofalari bo‘yicha o‘tkazilgan birlamchi hujjatlar ma‘lumotlari.

Umumiy diagnostika vositalariga quyidagilar kiradi:

1) INFOTRANS tomonidan ishlab chiqarilgan kompyuterlashtirilgan laboratoriya avtomobillari (KVL-P1MP, KVL-P2, KVL-P3 tizimlari). KVL-P3.0 tizimining vagonlarda oldingi ikkita modeldan farqli o‘laroq, kontaktsiz o‘lchash tizimidan foydalanadi.

KVL-P3.0 vagoni temir yo‘lning texnik holatini boshqarish va avtomatlashtirilgan baholashni ta‘minlaydi: asosiy geometrik parametrlar, yo‘lning bo‘ylama profili, rels koleyasi nosozliklari va relslarning ishchi chetidagi qisqa nosozliklar, relslarning haroratini boshqarish, temir yo‘l boshining ko‘ndalang profilini va uning parametrlarini boshqarish va boshqalar. Ayniqsa, relslar va temir yo‘l mahkamlagichlari holatini video monitoring qilish imkoniyatini ta‘kidlaymiz.

2) kombinatsiyalangan AVIKON-03M nuqsonlarni aniqlash vagonlari, ular 250 km/soatgacha yo‘lni har tomonlama ishonchli kuzatishni 60 km/soat tezlikda 4 o‘lchov tizimiga asoslangan holda amalga oshiradilar: ultratovushli nuqsonlarni aniqlash, yuqori samarali magnit kanal, temir yo‘l izini videoyozuvi, o‘lchov qisqa

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

nosozliklar va qoidabuzarliklarni.

3) temir yo‘lining parametrlarini o‘lchash uchun kontaktsiz tizimga ega bo‘lgan SNII-4MD vagon-yo‘l tekshirish stansiyalari va boshqalar.

Ko‘pgina chiqishlarda boshqaruv qarorlarini shakllantirish uchun URRAN texnologiyasidan kengroq foydalanish, ma’lumotlarni kombinatorial tahlil qilish uchun murakkab avtomatlashtirilgan tizim – KASKAD tizimini ishlab chiqish zarurligi ta’kidlandi. KASKAD tizimining analitik natijalari turli ma’lumotlar bazalarini, shu jumladan KASANT va URRAN metodologiyasi ko‘rsatkichlarini hisoblash uchun asos bo‘ladi. Ma’lumotlarni qayta ishlashni avtomatlashtirish ob’ektiv tahlil qilish va infratuzilma ob’ektlarining holatini o‘z vaqtida har tomonlama baholashga, shuningdek ularning texnik holatini prognoz qilishga, ta’mirlash va texnik xizmat ko‘rsatishni haqiqiy holatga muvofiq rejalashtirishga, diagnostika xodimlarini 20-30 foizga kamaytirishga imkon beradi.

O‘zbekiston temir yo‘li (O‘TY) temir yo‘lni kuzatish va diagnostika qilish uchun INFOTRANS kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan “126-DIAGNOSTIK LABORATORIYASI” nuqsonlarni aniqlaydigan vagonlar (defektoskop vagonlari) foydalanadi. Vagon zamonaviy isitish va konditsioner tizimi, avtonom elektr ta’minoti tizimi, yong‘in xavfsizligi tizimi va issiqlik, tebranish va shovqin izolyasiyasining xalqaro standartlariga to‘liq mos keladigan boshqa hayotni qo‘llab-quvvatlash tizimlari bilan jihozlangan, bu esa uni qulay va xavfsiz ishlash uchun ideal qiladi, shuningdek ekipajning dam olishini ta’minlaydi. “126-DIAGNOSTIK LABORATORIYASI” diagnostika vagondagi ish stansiyalari zamonaviy boshqaruv vositalari bilan jihozlangan ergonomika, funktsionallik va xavfsizlikning zamonaviy talablarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan va

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

oʻrnatilgan.

Zal avtonom sharoitda yashaydigan uzoq muddatli ekipaj uchun barcha zarur maishiy uskunalar bilan jihozlangan boʻlib “126-DIAGNOSTIK LABORATORIYASI” nuqsonlarni aniqlaydigan vagon soatiga 80 km gacha tezlikda harakatlanayotganda temir yoʻl yoʻlining holatini doimiy nazorat qilish va baholash uchun moʻljallangan. Yoʻlni oʻlchash maʼlumotlarini dekodlash va qayta ishlashning avtomatlashtirilgan tizimi va relslardagi nuqsonlarni va yoʻlning yuqori tuzilishi elementlarini vizual aniqlash tizimi bilan jihozlangan “126-DIAGNOSTIK LABORATORIYASI” bir vaqtning oʻzida temir yoʻl nuqsonlari shaklini va rels kesim yuzi geometriyasini tahlil qilish imkoniyatiga ega. Vagon bizga yoʻlning kengligi 1520(1524) mm boʻlgan relslarni diagnostika qilish, ulardagi nuqsonlarning mavjudligini aniqlash, shuningdek yuk ostida boʻlgan asosiy va qabul qiluvchi yoʻllarning temir yoʻlining geometrik parametrlarini kuzatish va baholash imkonini beradi, ularning oʻlchamlari, materiali va tarkibi mos keladi normativ hujjatlar bilan mosligini tekshiradi. “126-DIAGNOSTIK LABORATORIYASI” nuqsonlarni aniqlaydigan vagonlar yoʻlni oʻlchash uskunalar bilan tezligi 80 km/soat, birgalikda ishlaydigan nuqson aniqlaydigan jixozlar va yoʻlni oʻlchash uskunalar bilan - 60 km/soat boʻladi. “126-DIAGNOSTIK LABORATORIYASI” vagonining muhim afzalligi shundaki, u yil va kunning istalgan vaqtida atrof-muhit harorati -40 dan +45 gacha boʻlgan harorat oraligʻida yomgʻir va qor shaklida yogʻin taʼsirida ishlay oladi va nisbiy namlik 98% gacha. OʻTYda “126-DIAGNOSTIK LABORATORIYASI” nuqsonlarni aniqlaydigan vagon yoʻlni oʻlchash vagonlaridan foydalanish texnik xizmat koʻrsatuvchi xodimlar va lokomotiv ijarasi xarajatlarini kamaytirish hisobiga temir

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yoʻl va relslarni kuzatish uchun ekspluatatsiya xarajatlarini 20-30 foizga kamaytirish imkonini beradi.

1520 mm relsli oʻlchagich holatini haqiqiy vaqt rejimida avtomatik ravishda nazorat qilish va baholash OʻTYda amalda boʻlgan SP-515 va TU-81 Yoʻriqnomaga mos keladi.

Temir yoʻlning holatini avtomatlashtirilgan monitoring qilish va baholash quyidagi xususiyatlarga ega:

- 1) temir yoʻl yoʻlining geometriyasini boshqarishning barcha turlarini bitta koordinataga etkazish;
- 2) avvalgi maʼlumotlarini real vaqtda namoyish qilish qobiliyati;
- 3) yoʻl-oʻlchov maʼlumotlar bilan video ramkalar (shu ekranda) qoʻshma tahlil;
- 4) barcha diagnostika tizimlarini yagona dasturiy taʼminot qobigʻida birlashtirish;
- 5) uskunaning apparat va dasturiy taʼminotining oʻz-oʻzini diagnostikasi taʼminlanadi.

Tizimning asosiy cheklovlari:

- 1) ish holatida yozilgan temir yoʻl izining egriliklarning minimal radiusi 250 m gacha;
- 2) harorat oraligʻi - 400 °C dan + 500 °C gacha;
- 3) nisbiy namlik 90% gacha;
- 4) oʻlchash, qayd qilish va hisoblash texnikasining xizmat muddati 10 yilgacha.

Har bir uchastka toʻrtta asosiy koʻrsatkichlar bilan tavsiflanadi:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- 1) Yon emirilish (o‘rtacha – YOE_{med} va maksimal - YOE_{max}), mm;
- 2) Shablon – koleya kengligi (minimal – K_{min} , maksimal – K_{max} , o‘rtacha – K_{med}) mm;
- 3) Darajasi - yo‘lning bir relsini ikkinchisidan yuqoriga ko‘tarish (minimal, maksimal, o‘rtacha), mm;
- 4) Reja (egrilik radiusi) – (minimal, maksimal, o‘rtacha), mm.

Ushbu ma’lumotlar diagnostika vagonining harakatlanish sanasi bilan bog‘liq bo‘lib, ular vaqt o‘tishi bilan, odatda oylar bo‘yicha to‘planishiga imkon beradi. Vaqtni million tonna tashilgan yuklarda yoki yuk tashish hajmida qayta hisoblash mumkin.

Xulosa. Relslarning maksimal va o‘rtacha yon emirilishi kuzatish natijalariga ko‘ra ularning qoldiq umrini bashorat qilish va kelajakda texnik holatga muvofiq texnik xizmat ko‘rsatish texnologiyasini joriy etish mumkinligi ko‘rsatilgan. O‘TY ma’lumotlariga ko‘ra “126-DIAGNOSTIK LABORATORIYASI” diagnostika vagoni asosida magistrlik dissertatsiya ishi ushbu yondashuvni ishlab chiqadi va yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kh, Umarov. "Mathematical model for forecasting freight flows between Ferghana valley and other regions of Uzbekistan." Philosophical Readings XIII 4 (2021): 1318-1328;
2. Umarov Xasan, Botirov Otanur THE ROLE OF CONSTRUCTION OF THE ANGREN-PAP RAILWAY LINE IN THE PLANS OF INTERNATIONAL TRANSPORT AND ECONOMIC RELATIONS // Universum: технические

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

науки. 2021. №6-5 (87);

3. Рустамович, Хальфин Гали-Аскар. "Пурцеладзе Ирина Борисовна ОЦЕНКА ПОГОННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОДОЛЬНОМУ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ." *Universum: технические науки* 6-2 (2021): 87.

4. Кахаров З.В., Эшонов Ф.Ф., Козлов И.С. Определение величин энергетических констант материалов при дроблении твердых тел // *Известия Петербургского университета путей сообщения.* – 2019. – Т. 16. – №. 3. – С. 499-504.

5. Кахаров З.В. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ДОРОГ // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2022. 5(98). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13786> (дата обращения: 29.09.2022).

6. Rustamovich, Khalfin G. "Clamping Force of Intermediate Fasteners and Their Determination." *JournalNX*, vol. 7, no. 05, 2021, pp. 233-236, doi:10.17605/OSF.IO/ETJHF.

